

Научно списание

ОБЩЕСТВО И ЗДРАВЕ

Година 2020, Брой 1

ISSN 2683-0892 (online)

© Регионална библиотека „Любен Каравелов“ - Русе

© УМБАЛ „Канев“ АД - Русе

СЪВРЕМЕНОТО ОБЩЕСТВО И АНТИЧНОСТТА: ЗА ПОЛЗИТЕ ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИЯ РИМ

д-р Йордан Илиев

jordan_iliev@hotmail.com

Резюме: В статията са резюмирани основни аргументи в подкрепа на необходимостта от изучаването на историята на Древния Рим в нашата страна. Последователно са разгледани аспекти като: значението на древните римляни за нашия свят, близкият и същевременно далечен характер на римската история, скритите ѝ приноси, динамиката и международните стандарти при нейното изучаване. В заключение е подчертано, че римската цивилизация представлява неразделна част от историята на българските земи.

Ключови думи: антична история, образование.

JEL кодове: I20, Y20.

MODERN SOCIETY AND ANTIQUITY: SOME REMARKS ON THE ADVANTAGES OF STUDYING THE HISTORY OF ANCIENT ROME

Jordan Iliev, PhD

jordan_iliev@hotmail.com

Abstract: In this article are recapitulated main arguments in support of the study of the history of ancient Rome in our country. Successively are considered various aspects, such as the contribution of the ancient Romans to our world, the close and at the same time distant character of Roman history, its hidden contributions to the modern people, dynamics and international standards in its study. In conclusion is emphasized that the Roman civilization is an integral part of the history of the Bulgarian lands.

Key words: ancient history, education.

JEL codes: I20, Y20.

ВЪВЕДЕНИЕ

Специализираните научни изследвания и разработки нерядко проследяват зараждането на проучванията по конкретни съвременни и актуални проблеми още в най-ранните периоди от историята на Човечеството. Много добра илюстрация на този факт са например формулираните наблюдения върху идеите за социалната политика (Терзиев 2019) или военната медицина в Древността (Franklin 2020). Въпреки това, сред приносите на българските историци през последните години не са откриват опити за обобщени и систематизирани наблюдения върху значението на изучаването на античната история за

модерното общество, макар то да е оценено отдавна и да присъства в програмите за училищно образование; дисциплини от сферата на античността са включени също и в учебните планове на редица специалности, изучавани в българските висши училища. Констатацията е основание за коментирания в следващите редове аспекти, защото историята на Древния Рим, бъдейки фундаментален компонент на Историята на Стария свят, представлява неразделна част от съвременното образование, а поначало всеки изучаван предмет се нуждае от достатъчно добра обосновка, която да уточни защо той заслужава внимание. Това важи особено силно за историята и археологията. В едно съвременно общество, което съвсем правилно очаква образованието да служи за постигането на ясно дефинирани обществено полезни цели, функциите на посоченото професионално направление обикновено изглеждат по-трудни за възприемане в сравнение с тези на медицината или на техническите науки. Така на пръв поглед историята на античността изглежда твърде отдалечена от проблемите на съвременността. Не трябва обаче да се пропуска фактът, че в определено отношение всички науки са исторически, доколкото техните познания се основават на информация от миналото (Рое, 2018). Наблюдението е валидно не само за медицината и техническите науки, но в по-голяма или по-малка степен за всички съвременни професии. Без претенции за изчерпателност, в следващите редове е обърнато внимание върху основните ползи от изучаването на историята на Древния Рим.

1. ПРИНОСЪТ НА ДРЕВНИТЕ РИМЛЯНИ ЗА НАШИЯ СВЯТ

Още в древността били оценени предимствата от изучаването на миналото. Античният историк Полибий от Мегалопол (ок. 200 – ок. 120 г. пр. Хр.) например започнал своята „Всеобща история“ с констатацията, че „хората не разполагат с по-резултатно средство за усъвършенстване от знанието за миналото“, а на друго място в своя труд допълнил, че „за всички хора съществуват две средства за промяна към по-добро поведение в живота, едното – собствените несполуки, другото – чрез поучаване от несполуките на другите; поуката от собствените преживелици е по-въздействаща, но тази чрез чуждите патила е по-безопасна“ (Полибий, 2001).

По времето на Полибий римляните вече били считани за една от най-великите военни сили в античния свят. Не по-малко важно е, че те създали цивилизация и упражнили сериозно въздействие върху развитието на много страни и народи. Съвременният свят е силно повлиян от Рим. Това не се отнася само до внушителните руини на римската цивилизация, неразделна част от културното наследство и на нашата страна (Иванов, 2016).

Много са нещата в антропогенния свят, които съвременните хора са наследили от римляните (Fagan, 1999); например:

- те оформили съвременния календар, за което свидетелстват имената на месеците, наречени на римски богове, императори или обикновени числа (Тачева, 2007; Rürke, 2011);
- построили огромна пътна мрежа, която ускорила комуникациите, оказвайки влияние върху римската история, политика и култура (Kolb, 2019); много от съвременните пътни артерии следват стари римски трасета;
- направили значими приноси към архитектурата и градоустройството, като сред тях особено място заемат снабдяването с вода чрез акведукти, строежът на обществени бани, тоалетни, използването на централни отоплителни инсталации и др. (Yegül & Favro, 2019). Значителен е броят на съвременните градове, които възникнали върху древни римски градове – категорично доказателство за добре избраното им местоположение;
- много от институциите в нашия свят били въведени и развити от римляните; чрез изучаването на римската история може да се придобие представа за тяхното възникване и еволюция. Управлението на съвременните демократични държави до голяма степен е структурирано като това на Римската република (Posner, 2020);
- римското право и днес се изучава от юристите, защото се счита за предварително условие за запознаване с термини, определения и действащи правни норми, чието разбиране

се посочва като необходимо условие за критичното преценяване на закони или проектозакони (Wieacker, 1981);

– и нещо много важно: съвременните учени разглеждат Рим като най-успешната имперска сила в историята. За разлика от гръцките градове държави, които изключвали от структурата на страната си чужденците и победените народи, римляните още от самото начало инкорпорирали подчинените народи в своята политическа система и общество. Дори им осигурявали възможност евентуално да получат римско гражданско право (Lavan, 2019);

В пролога към своя бестселър „SPQR: История на Древния Рим“ Мери Биърд, определяна в масмедиите за най-добрия класицист на нашето време, добавя, че Древният Рим завещал идеите за свобода и граждански права, а дори и лексиката на съвременните политици (Биърд, 2019).

2. ИСТОРИЯТА НА ДРЕВНИЯ РИМ – БЛИЗКА И ДАЛЕЧНА

Историята на Древния Рим в някои отношения е много близка, а в други – съвсем далечна от хората на 21. в. Коректното ѝ разбиране изисква – в допълнение към придобитите познания – и специфично въображение, тъй като, от една страна – всичко изглежда добре познато и близко до съвременната действителност, като физическата среда и основните характеристики на всекидневния живот, междуличностните взаимоотношения или паметниците.

Специално внимание заслужава Едиктът на имп. Каракала (Constitutio Antoniniana) вероятно от 212 г., който се причислява сред най-важните документи за историята на Римската империя (Илиев, 2020). Неговият текст е открит фрагментарно запазен върху папирус от Египет, съхраняван в Гисенския университет в Хесе, Германия (Papyrus Giessensis 40, col. I, 1-17). През 2017 г. документът е вписан в Списъка на ЮНЕСКО за паметници на световното документално наследство (Memory of the World Register), тъй като – чрез присъждането на граждански права на всички свободни жители на Римската империя – за пръв път в световната история установява единно гражданство за милиони хора от различни култури, разположени на три континента (Европа, Африка и Азия). По същество това е стремеж, характерен за епохата на глобализацията.

Запазените разкази за герои, преодоляващи различни предизвикателства в безнадеждни ситуации, демонстрират качества като смелост, лоялност и др., които се ценят и днес (James, 2019). Дори в популярните напоследък групи за цитати от автори и книги във Facebook неизменно присъстват извадки от произведения на автори от римската епоха.

Погледът от друга страна към различни аспекти на същата тази епоха обаче може да се окаже шокиращ и съвсем непознат за съвременните хора, понеже е твърде отдалечена от нашето съвремие, като конкретни примери са робството, гладиаторските игри или гадаенето по вътрешностите на жертвени животни. Това, разбира се, се дължи на промените в ценностната система – и трите изброени са неприемливи за съвременните хора и общество. Съществени разлики има и в религиозния живот (Beard et al. 1998: Pass.). Въпреки това, изучаването им е необходимо, защото всички те представлявали неизменна част от света на древните римляни. Важно е да се запомни, че историята не може да се промени, нито да се повтори; ръководно правило на съвременните историци е нейното безпристрастно и непредубедено представяне.

3. СКРИТИТЕ ПРИНОСИ НА РИМСКАТА ИСТОРИЯ

Изучаването на римската история не се ограничава просто до запомнянето на определен брой факти. Те имат значение, разбира се, преди всичко за подготовката на педагогическите кадри, от които се очаква да преподават римска история в училищната система. Не по-малко важно обаче е, че в резултат на обучението – както изобщо при хуманитаристиката (Terras et al., 2014) – се формират умения за:

- критично мислене;

- лидерско поведение и генериране на идеи;
- коректно задаване на въпроси;
- аргументирано изложение по разнообразни теми;
- събиране, анализиране, систематизиране и оценяване на разнородна информация.

Много от съвременните образователни системи акцентират в една или друга степен върху изграждането у младите хора на изброените умения, които са изключително търсени и високо ценени в наши дни. Някои от тях се откриват и в Препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (Препоръка 2018). Харвардският университет в САЩ пък организира курс с показателното заглавие „Уроци по лидерство от Древния Рим“, разработен от проф. Емма Денч и насочен към иноватори от Силиконовата долина (Frei & Morriss, 2020).

В допълнение, историята на Древния Рим може да насърчава международните и межкултурните връзки. Това се доказва, например, от дългогодишното сътрудничество при археологическото проучване на някои римски градове по българските земи (напр. Нове, Ескус и др.).

4. ДИНАМИКАТА В ПОЗНАНИЯТА ЗА ДРЕВНИЯ РИМ

Древноримската история не е статична, а притежава определена динамика, предпоставена не само от откриването на неизвестни извори, предлагането на нови методи за работа с тях, оригинални интерпретации на стари проблеми и търсенето на отговори на нови въпроси. Актуалните познания са доста различни от тези на първите изследователи на римската история, означавани като протоисторици. По същество те били богати ентузиастични, за които представянето на миналите времена – ограничено до изложения върху античните извори за незапознати читатели – било преди всичко хоби. Съвременните историци вече са професионалисти със свои собствени правила, институции, стандарти и практики. Първоначално са коментирани основни произведения и паметници, докато сега е модерно да се акцентира върху интердисциплинарността и взаимовръзките между отделните аспекти. Също така, понастоящем историята на Древния Рим се изучава широко по света, което стимулира и развитието на изследванията, по които работят все повече учени.

Наистина, днес може да се научи повече за Древния Рим, отколкото самите римляни са знаели за себе си и своята държава. Въпреки това обаче римската история не трябва да се приема като написана веднъж и завинаги; по-правилно е да се счита за непрестанно усъвършенствана система от знания. Оттук е ясно и предварителното условие, че добра представа за римската история може да се придобие само чрез съвременни издания, в които са отразени най-новите становища и хипотези. Това съвсем не означава, че съвременните изследователи са по-добри от своите предшественици; просто с течение на времето перспективата на историците се променя, без да се подценява направеното от предходните поколения. Същевременно, днес са налични огромни технологични предимства, които позволяват бърз и безпрепятствен достъп до изключително ценни документи – нещо, немислимо само до преди няколко години. Конкретна илюстрация са възможностите за достъп до манускриптите на античните текстове от времето на Ренесанса. Така могат да се установят и коригират различни неточности, допуснати от първите изследователи на древността (Митрев, 2019).

Очевидните предимства на технологиите трябва да се използват внимателно. Показателно в тази връзка е изписването на обобщаващия етноним „траки“ в съвременен електронно издание на Тит Ливий – то не е унифицирано и се среща в три варианта: Thraci, Thraesi и Thresci, което може да заблуди изследователите; същото е валидно и за много други реалности (Piev, 2018).

5. МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

Историята на Древния Рим – самостоятелно, като част от по-обхватни дисциплини, или единствено в отделни аспекти – се изучава навсякъде из цивилизования свят.

Макар и да няма официално и всеобщо утвърдени международни стандарти за съдържанието на общите курсове по римска история, се забелязва неформален консенсус относно нейната периодизация и задължителното познаване на определени факти и събития.

В училищното образование съдържанието е фиксирано в националните програми за съответните класове, докато във висшето често се следват – с необходимата актуализация – класически монографии или учебните планове на водещи университети. Важно значение във висшето образование има личностният фактор: преподавателите самостоятелно изграждат своите лекционни курсове; признати за авторитети професори публикуват собствени материали с учебна цел, които в по-голяма или по-малка степен служат за модели на останалите преподаватели (Zoch, 2020). И до днес например редовно се преиздава римската история на Теодор Момзен, който дори получил Нобелова награда за своя труд (Момзен, 2020).

Обикновено програмите по история на Древния Рим се утвърждават от отделните университети или съответните им структурни единици, с отчитане на институционалните традиции. В някои страни на централно ниво са публикувани методически ръководства за провеждане на часовете по римска история във висшите училища, съдържащи програма, литература по основните теми, извори, планове за разпределение на съдържанието и очаквани знания и умения на студентите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимото обобщение е, че римската история не само предлага директни уроци за съвременните хора, но още много други се научават (без пряко упътване) в резултат на нейното изучаване. Например, закономерностите в характера и въздействието на различни политически, културни и религиозни промени, отговорите на обществото към комплексни социални и икономически предизвикателства намират много общи черти, въпреки хронологичната отдалеченост.

Важно е да се отбележи, че римската цивилизация представлява неразделна част от историята на българските земи. Освен търсенето на възможности за икономически ползи от това обстоятелство, например чрез развитието на културния туризъм, не трябва да се забравя, че „тук [на Балканите] – както пише проф. д.и.н. Маргарита Тачева – са се зародили и развили различните форми на държавна и обществена организация и власт, на законодателство и правораздаване, писмеността, науката, литературата и изкуствата, сред които и историята. Възприети от римляните и разпространени в империята им, тези постижения влезли в културното наследство и на съвременните европейски държави“ (Тачева, 2004). В подобен смисъл се изказва и проф. д.и.н. Александър Фол, според когото „историята на траките е немислима без историята на Римската империя и историята на Римската империя – без тази на траките“ (Фол, 2012).

ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА

1. Биърд, Мери (2019). *SPQR: История на Древния Рим*. Изток-Запад, София, ISBN: 978-619-01-0501-5.
2. Иванов, Р. (2016). *Римската цивилизация в България*. Иврай, София, ISBN: 978-619-90503-1-6.
3. Илиев, Й. (2020). *История на Рим през епохата на Принципата (27 г. пр. Хр. – 284 г. сл. Хр.)*. Пловдив, стр. 96-97, 140-142, (под печат).
4. Митрев, Г. (2019). *По следите на несъществуващата Дарданска Синтия: Liv. 26.25.3* // Пловдивски исторически форум, III, 2019, 2, 5-17, ISSN (print): 2535-0935; ISSN (online): 2535-0951.

5. Момзен, Теодор (2020). *Римска история*. ИК Прозорец, София, ISBN: 978-619-243-053-5.
6. Полибий (2001). *Всеобща история, том I. Книги I – IV*, ИК Рал Колобър, София, ISBN: 954-90714-3-X.
7. Препоръка (2018). *Препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот*, [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=BG](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=BG).
8. Тачева, М. (2004). *Владетели на Древна Европа. Един похвален реверанс на Константин Бошнаков и издателство „Кибера“ към балканската античност*, в. Култура, бр. 4 (2571), ISSN 0861-1408.
9. Тачева, М. (2007). *За европейското календарно време от „сътворението на света“ до XX век, в Науката, образованието и времето като грижа*. Юбилейна научна конференция с международно участие. Смолян, 30 ноември – 1 декември 2007 г. [непубликуван доклад]
10. Терзиев, В. (2019), *Политики и инструменти за социално развитие*. Профи принт, Русе, стр. 44 и сл., ISBN: 978-619-7557-00-8.
11. Фол, Ал (2012). *Самотният пешеходец. Интервюта, изказвания, разговори, отзиви, статии в медиите*. ИК Гутенберг, София. Стр. 70, ISBN: 978-954-617-130-6.
12. Beard et al. (1998). Mary Beard, John North, Simon Price. *Religions of Rome, volume I. A History*. Cambridge University Press, 1998, ISBN: 0-521-31682-0.
13. Fagan, Garrett (1999). *The History of Ancient Rome*. The Teaching Company, 1999, ISBN: 978-1565853270.
14. Franklin, Cory (2020). *An Internist's View of Trauma Units: From Ancient Warfare to Modern Assistive Technology*. In: Mark Siegler, Selwyn O. Rogers Jr. (eds) *Violence, Trauma, and Trauma Surgery*. Springer, 2020, 159-171, ISBN: 978-3-030-31245-9. : 159-171
15. Frei & Morriss (2020). Frances Frei, Anne Morriss. *Unleashed: The Unapologetic Leader's Guide to Empowering Everyone Around You*. Harvard Business Press, 2020, ISBN: 978-1-63369-704-1.
16. James, Justin Ryan (2019). *Virtus et Disciplina: An Interdisciplinary Study of the Roman Martial Values of Courage and Discipline*. PhD Dissertation. University of Missouri-Columbia, 2019.
17. Iliev, Jordan (2018). *Studying the Manuscript Tradition of Ancient Texts in the Field of Thracology – an Important Addition to Interpretatio Thracica in the 21th Century*, in *Contemporary Methods and Methodologies for Scientific Research*. Sofia: „St. Kliment Ohridski“ University Press, 2018, 183-190, ISBN: 978-954-07-4572-5.
18. Kolb, A (2019). *Via Ducta – Roman Road Building: An Introduction to Its Significance, the Sources and the State of Research*, in Anne Kolb ed.). *Roman Roads: New evidence – New Perspectives*. Berlin: De Gruyter, 2019, 3-21, ISBN: 978-3-11-061869-3.
19. Lavan, Myles (2019). *The foundation of empire? The spread of Roman citizenship from the fourth century BCE to the third century CE, In the crucible of empire: The impact of Roman citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, 2019, 21-54, ISBN: 9789042936683.
20. McGeough, Kevin (2004). *The Romans: New Perspectives*. ABC-CLIO, 2004, ISBN: 1-85109-583-7.
21. Poe, Marshall T. (2018). *How to Read a History Book. The Hidden History of History*. Zero Books, 2018, ISBN: 978-1-78535-646-9.
22. Posner, Eric A. (2020). *The Constitution of the Roman Republic*, in *Roman Law and Economics: Institutions and Organizations, volume I*. Oxford: Oxford University Press, 2020, 47-84, ISBN: 978-0-19-878720-4.
23. Rüpke, Jörg (2011). *The Roman Calendar from Numa to Constantine – Time, History, and the Fasti*. Wiley-Blackwell, 2011, ISBN: 978-1-444-39652-2.

24. Terras et al. (2014). Melissa Terras, Ernesto Priego, Alan Liu, Geoffrey Rockwell, Stéfan Sinclair, Christine Henseler, Lindsay Thomas. *The Humanities Matter!* London, UK: 4Humanities, University of Alberta, 2014 (<http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.949625>).

25. Wieacker, Franz (1981). The Importance of Roman Law for Western Civilization and Western Legal Thought, in *Boston College International and Comparative Law Review*, volume 4, issue 2, 1981, 257-281, ISSN: 0277-5778.

26. Yegül & Favro (2019). Fikret Yegül, Diane Favro. *Roman Architecture and Urbanism – From the Origins to Late Antiquity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019, ISBN: 978-0-521-47071-1.

27. Zoch, Paul A. (2020). *Ancient Rome: An Introductory History*. University of Oklahoma Press, 2020², ISBN: 978-0-8061-6665-0.